

Environmental impact of energy efficiency improvement of listed historical buildings through shallow geothermal systems

GIANLUCA CADELANO¹, RICCARDO PASQUALI², NICK O'NEILL², FRANCESCA BECHERINI¹, FRANCESCO CICOLIN¹, GIULIA MEZZASALMA³, GIORGIA DALLA SANTA⁴, GIUSEPPE EMMI⁵, ADRIANA BERNARDI¹

¹Consiglio Nazionale delle Ricerche - ISAC, Padova, Italy

²SLR Consulting Ltd, Ireland

³RED srl, Italy

⁴Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geoscienze, Italy

⁵Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Industriale, Italy

E-mail: cafelano.gianluca@gmail.com

Abstract.

Historical buildings are a considerable part of the European building stock and they account significantly in energy consumption of European Union member states. These buildings, despite subjected to architectural protection, should be adequate from an energy point of view to allow their reuse or continuity of use according to current quality standards. The application of European regulations on energy consumption containment and efficiency improvement takes into account measures on the building envelope, as well as the updating of the existing technological systems, which may include the use of solutions compatible with the exploitation of renewable energy sources. With regard to historical building, the functional adaptation and the need to ensure thermos-hygrometric conditions suitable for the conservation of heritage objects and people comfort, require a planning effort to balance correctly the importance of conservative aspects and the choice of new systems and technological solutions. In fact, from a purely technical point of view, historic buildings represent a not favourable scenario, due to the different constraints they are subject to and which inevitably limit the use of energy solu-

tions that are more efficient but also more impacting architecturally. The most widespread intervention strategies that have proven effectiveness for common buildings can hardly ever be applied on historical buildings. A solution to these problems can be found by acting on the primary energy source, and in this sense the compliance with conservative needs can be achieved by using geothermal energy. Compared to other solutions, this technology significantly limits the architectural impact, since most of the system is located underground and the use of heat pumps avoids any type of combustion on site without negative effects on the integrity of the system. Despite the ever-increasing demand for renewable energy applications, including geothermal energy, there are no specific national and European standards to fully implement these energy sources in the historic building stock. In order to investigate the application of such technologies in historical buildings from a very practical standpoint, and to encourage discussions that should start a legislative process, the outcome of a research study on the environmental impacts of geothermal technologies applied on a historic building is presented. Specifically, the presented case is taken among a series of real case studies carried out within Horizon 2020 project Cheap-GSHPs, and it consists of an environmental impact assessment on a refurbished historic building where innovative geothermal systems have been installed (Belfield House at University College of Dublin). In this framework, not only the impacts due to the construction and operation phases have been considered, but also the mitigation measures to make the intervention compatible with the historic features of the building.

Keywords: *geothermal, impacts, historic buildings*

Relazione

Introduzione

Gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico negli stati membri dell'Unione Europea [1]. Tra questi, gli edifici storici sono una parte considerevole, soprattutto in paesi come l'Italia, dove rappresentano più dell'8% dell'intero parco edilizio (più di un milione di costruzioni). L'Europa ha inoltre la più grande concentrazione al mondo di beni culturali, tra cui 440 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questi edifici, nonostante siano sottoposti a tutela architettonica, devono essere adeguati dal punto di vista energetico per consentirne il riutilizzo o la continuità d'uso secondo gli standard qualitativi attuali. Per questo motivo, l'UE ha cercato di provvedere al contenimento dei consumi e al miglioramento dell'efficienza energetica mediante disposizioni che si concretizzano con interventi sull'involucro e sugli impianti, incluso l'impiego di fonti energia rinnovabile. Gli edifici storici sono però spesso esclusi dalle nuove normative in materia perché si ritiene che il loro valore culturale non debba essere compromesso o minacciato. Tuttavia, se correttamente pianificati, questi interventi possono non solo essere compatibili con la conservazione del patrimonio culturale, ma persino funzionali alla sua valorizzazione. L'adeguamento funzionale e la necessità di assicurare condizioni termo-igrometriche idonee alla conservazione [2] non permette quasi mai l'utilizzo delle strategie di intervento più comunemente utilizzate e di provata efficacia per i comuni edifici. Ad esempio sono preclusi interventi all'involucro atti a migliorarne l'isolamento termico e l'installazione di collettori solari termici o di pannelli fotovoltaici sulle coperture. Spesso anche la sostituzione o l'adeguamento degli infissi può non essere percorribile. Un caso particolare è rappresentato dalla sostituzione dei terminali di impianto presenti (radiatori e ventilconvettori) che, se non rimpiazzabili con più efficienti sistemi a bassa temperatura (quali ad esempio i pavimenti o soffitti radianti), indirettamente limitano drasticamente anche le scelte impiantistiche più importanti ed influenti, come quella della caldaia. Durante il progetto europeo MESSIB [4] è stato dimostrato come l'energia geotermica fosse la più adatta per questa tipologia di edifici. Successivi progetti europei (Cheap-GSHPs [4] e GEO4CIVHIC [5]), ancora in corso, finanziati nell'ambito del programma H2020, ne indagano e ottimizzano le applicazioni pratiche, con particolare attenzione agli impatti ambientali che queste tecnologie hanno quando applicate agli edifici storici.

Nuove tecnologie geotermiche per gli edifici storici

Nell'ambito del progetto Cheap-GSHPs sono stati studiati aspetti con ripercussioni importati sull'applicabilità dell'energia geotermica agli edifici storici: lo sviluppo di una tecnica di scavo veloce e poco invasiva [6] e l'utilizzo di scambiatori di calore geotermici che possono lavorare a profondità limitata nel terreno. Dal punto di vista energetico è stato dimostrato in casi reali che queste tecnologie, grazie alla

sinergia con una pompa di calore a doppio stadio di nuova concezione che utilizza CO₂ e R1234ze come gas refrigeranti (molto più ecologici di quelli attualmente considerati tali come ad esempio R32 e R410A), permettono di raggiungere un adeguato coefficiente di prestazioni (COP), dell'ordine di 2.5-3.0. Questo significativo sviluppo tecnologico è strategico per il riuso sostenibile degli edifici storici, perché si rivolge direttamente al mercato del “deep retrofit” di costruzioni esistenti, introducendo sistemi geotermici a bassa entalpia senza dover cambiare i terminali di riscaldamento, senza penalizzare le prestazioni energetiche e senza compromettere le corrette condizioni microclimatiche [7] e di comfort termico [8]. Dal punto di vista architettonico, questi innovativi sistemi geotermici non influiscono sugli aspetti estetici dell'edificio, perché la maggior parte delle infrastrutture è interrata e i terminali di impianto esistenti (e.g., ventilconvettori acqua-aria, radiatori convenzionali) e la linea di distribuzione dell'energia termica non devono essere modificati, evitando un'operazione non solo costosa, ma spesso non percorribile in edifici storici per i vincoli di conservazione. Ne consegue che il solo presupposto determinante per introdurre la geotermia nel campo degli edifici storici è legato alla disponibilità di spazio libero sufficiente per installare il campo geotermico (fattore critico per costruzioni situate nei centri storici) e per l'allestimento di una stanza tecnica, qualora non già disponibile. Il progetto GEO4CIVHIC è dedicato alla soluzione di quest'ultimo problema, in quanto verranno sviluppate pompe di calore di dimensioni ridotte, tenendo conto dei vincoli e ostacoli identificati durante l'applicazione delle tecnologie geotermiche negli edifici storici [9]. Un ulteriore ostacolo nel caso di edifici posti in centri storici, che deve essere preso in considerazione nella fase di pre-planning dell'intervento, è rappresentato dalle limitazioni all'accesso per grandi macchinari. Sarà quindi sviluppata una macchina perforatrice piccola e agile che supererà tale difficoltà. Infine, un'osservazione aggiuntiva sugli spazi sotterranei: gli edifici potrebbero essere stati costruiti in una zona in cui il sottosuolo contiene reperti di valore archeologico. Questo aspetto deve essere valutato preventivamente attraverso investigazioni con geo-radar o altri metodi diagnostici per evitare inconvenienti durante l'installazione del campo geotermico.

Metodo impiegato per la valutazione dell'impatto ambientale

L'analisi delle diverse fasi applicative delle tecnologie geotermiche [10] ha permesso di valutarne l'impatto antropico e naturale, nonché i rischi connessi. La metodologia utilizzata ha interessato i seguenti aspetti: Suolo e geologia; Idrologia e idrogeologia; Qualità dell'aria; Rumore e vibrazioni; Traffico e viabilità; Paesaggio ed estetica. I risultati sono stati ottenuti prendendo in esame: le condizioni di base e l'ambiente esistente prima dei lavori; i potenziali rischi durante la fase di costruzione (lavori di perforazione e in superficie) e di operatività dei sistemi; il grado in cui l'ambiente esistente verrebbe interessato o modificato dall'introduzione e funzionamento dei sistemi installati; l'identificazione delle misure per mitigare l'impatto. La metodologia per l'identificazione e la quantificazione dei potenziali

impatti ha compreso una valutazione qualitativa del rischio, in cui sono state considerate le probabilità di occorrenza dell'impatto e la sua entità. Una matrice del rischio (Tabella 1) è stata applicata per determinare la sensibilità dell'ambiente recettore rispetto all'entità dell'impatto o cambiamento a cui è sottoposto.

Tabella 1: Matrice utilizzata per valutare il rischio per l'ambiente

PROBABILITA'	ENTITA'			
	Significativa	Moderata	Lieve	Impercettibile
Alta	Alto	Alto	Medio	Basso
Media	Alto	Medio	Basso	Quasi zero
Bassa	Medio	Basso	Basso	Quasi zero
Trascurabile	Basso	Quasi zero	Quasi zero	Quasi zero

La valutazione di come l'ambiente geologico sarebbe influenzato dai sistemi geotermici installati e l'entità dei potenziali impatti sul suolo e sulla geologia si basa sull'implementazione della matrice in Tabella 2.

Tabella 2: Matrice per valutare l'entità dell'impatto geologico

ENTITA'	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
Impercettibile	Misurabile, ma senza conseguenze evidenti.	Nessun impatto o alterazione dei dintorni geologici esistenti.
Lieve	Cambiamenti evidenti nell'ambiente senza influire sul suo equilibrio.	Perdita di roccia o terreno senza impatto a lungo termine.
Moderata	Alterazione del carattere dell'ambiente in modo coerente con altri fattori.	Crolli o instabilità del pendio che possono causare problemi alle fondamenta. Perdita di vaste aree di sottosuolo o suolo; danni alle strutture/perdita delle caratteristiche geologiche.
Significativa	Alterazione di un aspetto specifico dell'ambiente rilevante per dimensioni, durata o intensità.	Crolli o instabilità del pendio che provoca la perdita di forme di vita.
Profonda	Cancellazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente.	Degrado permanente e perdita di caratteristiche geologiche importanti a livello nazionale.

Gli impatti idrologici ed idrogeologici sono stati considerati nell'installazione e nella fase di operatività degli scambiatori di calore. La valutazione si basa sull'implementazione della matrice in Tabella 3.

Tabella 3: Matrice per valutare l'entità degli impatti idrologici e idrogeologici

ENTITA'	ESEMPIO
Trascurabile	Nessun impatto o alterazione di importanti ambienti geologici esistenti; Nessuna alterazione o cambiamenti minori senza conseguenze sui corsi d'acqua, idrologia, idrodinamica, erosione e modelli di sedimentazione; Nessuna alterazione della ricarica delle acque sotterranee, dei meccanismi di flusso o dei livelli dell'acqua; Nessun inquinamento o cambiamento nella chimica dell'acqua sotterranea o di superficie.
Lieve	Alcune perdite di suolo senza impatto a lungo termine; Cambiamenti minori o lievi al corso d'acqua, all'idrologia o all'idrodinamica; Le modifiche al sito comportano un leggero aumento della capacità del sistema di drenaggio; Piccoli cambiamenti nella ricarica delle acque sotterranee, nei meccanismi di flusso o nei livelli dell'acqua; Minori cambiamenti nei modelli di erosione e sedimentazione; Piccoli cambiamenti alla chimica dell'acqua.

Moderata	Crolli o instabilità del pendio che possono causare problemi alle fondamenta, perdita di vaste aree di suolo o terreno, danni importanti a strutture / caratteristiche geologiche; Cambiamenti significativi dei corsi d'acqua, all'idrologia o all'idrodinamica; Modifiche moderate alla ricarica delle acque sotterranee, ai meccanismi di flusso o ai livelli dell'acqua; Moderati cambiamenti nei modelli di erosione e sedimentazione; Modifiche moderate alla chimica dell'acqua.
Significativa	Crolli o instabilità del pendio che causa la perdita di vite umane, il degrado permanente e la perdita di importanti caratteristiche geologiche. Cambiamenti significativi a canali e corsi d'acqua, alla corrente, all'idrologia o all'idrodinamica; Le modifiche al sito comportano cambiamenti significativi nei modelli di erosione e sedimentazione; Sostanziali modifiche alla chimica dell'acqua e ai sistemi ecologici.

I principali impatti sulla qualità dell'aria sono causati dalle emissioni di particelle durante la fase di installazione. Sebbene la presenza di polvere nell'aria sia considerata un fenomeno naturale, attività antropiche tra cui traffico stradale e lavori di costruzione possono contribuirvi. La polvere è definita come particolato nell'intervallo 1 – 75 μm . E' noto che per le particelle tra 1 e 10 μm (PM10), associate a fenomeni di combustione, esistono standard per la protezione della salute. Quelle più grandi di 10 μm tendono a depositarsi vicino alla sorgente e sono percepite come fastidio dalle persone. La polvere può essere generata dalla manipolazione dei suoli e dai veicoli che utilizzano carburante. Nel primo caso l'emissione di polveri riguarda la frazione più grande (superiore a 10 μm di diametro). Nel secondo caso l'impatto sulla qualità dell'aria è causato dalle emissioni di scarico di camion, scavatori e macchine perforatrici, che comprendono NO₂, PM10, CO e benzene. I livelli di rumore generati durante l'installazione e l'utilizzo dei sistemi geotermici e i livelli di vibrazioni dovuti alla fase di perforazione sono stati stimati utilizzando i dati forniti dai produttori della macchina perforatrice e dei componenti impiantistici, e successivamente confrontati con gli standard normativi di riferimento [11,12]. Gli impatti su traffico e viabilità sono stati determinati considerando le strade di accesso al sito e stimando i movimenti veicolari durante la fase di costruzione in base al numero di spostamenti e ad una basilare classificazione in veicoli "leggeri" e "pesanti". Una variazione del flusso giornaliero entro il $\pm 10\%$ è considerata normale e quindi variazioni del traffico inferiori al 10% non sono considerate al fine della valutazione degli impatti. Nel valutare gli impatti paesaggistici ed estetici, si ritiene che la fase operativa abbia un impatto trascurabile o nullo, dato che le tecnologie implementate sono collocate sottoterra (scambiatori termici) e in un locale tecnico (pompa di calore). Si è considerato il punto di vista di potenziali recettori visivi in un raggio di 250 m dal sito e si sono presi in considerazione effetti visivi sul paesaggio, in particolare alteranti il suo significato, sia durante la costruzione sia nella fase operativa dei sistemi. La valutazione include la sensibilità del paesaggio ai cambiamenti (Tabella 4), ovvero la capacità di adattarsi ai cambiamenti dovuti alla presenza dei sistemi geotermici senza effetti negativi sul suo significato rispetto ai recettori visivi (Tabella 5). L'entità dei possibili impatti è riportata in Tabella 6.

Tabella 4: matrice per la valutazione della sensitività del paesaggio ai cambiamenti

PARAMETRI	SENSITIVITA' DEL PAESAGGIO			
	Alta	Media	Bassa	Trascurabile
Classificazione	Nazionale	Regionale	Non classificato	Non classificato
Scala	piccola	media	grande	Vasta
Qualità	Eccezionale/alta	Media	Bassa	Bassa
Vista	Corta distanza	Media distanza	Lunga distanza	Lunga distanza

Tabella 5: matrice per la valutazione del significato rispetto ai recettori visivi

SENSITIVITA'	DESCRIZIONE
Alta	Utenti di strutture ricreative all'aperto tra cui sentieri pedonali, piste ciclabili, la cui attenzione può essere focalizzata sul paesaggio; importanti caratteristiche paesaggistiche con attributi fisici, culturali o storici; principali punti di vista da edifici residenziali, punti panoramici o aree pic-nic.
Media	Sentieri pedonali non ricreativi; viste secondarie da immobili residenziali, persone che viaggiano su strade, treni o altre vie di trasporto.
Bassa	Persone che praticano sport all'aperto o attività ricreative (diverse dall'apprezzamento del paesaggio), edifici commerciali e altri luoghi in cui l'attenzione delle persone può essere concentrata sul loro lavoro o attività.
Trascurabile	Viste da aree industriali.

Tabella 6: matrice per la valutazione dell'entità dei possibili impatti paesaggistici

ENTITA'	DESCRIZIONE
Nulla	Il lavoro proposto è appropriato nel suo contesto. Potrebbe essere difficilmente distinto da ciò che lo circonda e influenzare pochissimi o nessun recettore.
Minore	Il lavoro proposto causerebbe un impatto appena percettibile e interesserebbe pochi recettori.
Moderata	Il lavoro proposto causerebbe una notevole differenza per il paesaggio e interesserebbe diversi recettori.
Maggiore	Il lavoro proposto cambierebbe completamente il carattere e/o l'aspetto del paesaggio per un lungo periodo di tempo o permanentemente. Influenzerebbe molti recettori.

Caso studio

Belfield House ospita alcuni uffici dell'University College di Dublino (UCD) in Irlanda. L'edificio, costruito nel 1801 da Ambrose Moore e successivamente ampliato negli anni '30 comprende motivi architettonici georgiani e vittoriani. Il sistema geotermico installato include due scambiatori di calore innovativi, uno di tipo coassiale ed uno elicoidale [13]. Il campo geotermico, che comprende anche una preesistente sonda a singola U, è situato in un parcheggio nei pressi alla costruzione. Le perforazioni sono state completate in 5 giorni e sono state precedute da una serie di trincee di campionatura per mappare la presenza di servizi (e.g., cavi elettrici, condotte idriche). Durante le perforazioni è stato effettuato un contenimento delle polveri utilizzando piccoli volumi d'acqua. Lo scavo per il collegamento orizzontale delle tubazioni sotterranee con l'edificio e l'installazione dei collettori sono stati eseguiti dopo l'installazione delle sonde. La pompa di calore collegata ai tre scambiatori di calore copre il 100% della richiesta di riscaldamento dell'edificio, pari a 13.450 kWh all'anno. Non è richiesto il raffrescamento estivo. La geologia del luogo è nota da numerosi scavi eseguiti precedentemente nel campus, che hanno forn-

to le conoscenze di base delle condizioni geologiche locali. Durante le operazioni di perforazione non sono stati identificati terreni contaminati. Un totale di 1.9 m³ di rifiuti, di cui 1.2 m³ di suolo e 0.7 m³ di tagli di perforazione, prodotti durante i lavori sono stati raccolti in un container e trattati in un apposito impianto di smaltimento. Si prevede che le temperature del terreno durante il funzionamento della pompa di calore varieranno tra 3 e 9 °C. Il profilo operativo della pompa di calore e le temperature del terreno attese suggeriscono che non si genererà alcun impatto sostanziale in termini di fluttuazione della temperatura dell'acqua di falda, poiché essa si trova in profondità rispetto allo scambiatore di calore. Le emissioni di CO₂ derivanti dal funzionamento del sistema sono stimate a 680 kg di CO₂ all'anno. I livelli di rumore generati nel sito durante la perforazione hanno superato i 90 dBA a una distanza di 10 m dal sito. I principali uffici di UCD si trovano a 10 metri dalla sorgente di rumore e sono il principale recettore. Mentre la probabilità dell'impatto è elevata a causa della distanza, gli impatti stessi sono considerati moderati a causa della natura a brevissimo termine delle operazioni di costruzione. L'impatto stimato delle vibrazioni generate dalla costruzione è stato considerato in base alle caratteristiche del sottosuolo. Dato che la distanza dalle postazioni di perforazione rispetto al recettore più vicino è di circa 10 m, l'impatto della perforazione è risultato moderato. Il potenziale impatto del rumore e delle vibrazioni generate dal funzionamento della pompa di calore non è stato considerato nella valutazione. Il sito è accessibile dalla via principale del campus e da un percorso pedonale collegato alla Motorway N11, caratterizzata da volumi di traffico elevati. Si ritiene che il traffico dovuto ai mezzi coinvolti nella costruzione abbia avuto un impatto limitato, avendo al più causato minime interruzioni del traffico pedonale e veicolare durante la mobilitazione della macchina perforatrice. Si ritiene che la presenza dei sistemi geotermici avrà un impatto trascurabile sul traffico durante la fase operativa. Il paesaggio in prossimità del sito è caratterizzato da una alternanza di spazi verdi e strutture afferenti all'università: impianti sportivi ad est e a nord dell'edificio, alloggi per studenti ad est e bassi edifici ad uso uffici immediatamente ad ovest del sito. Una sala mensa e una piccola finestra della sala server in cui si trova la pompa di calore sono i recettori visivi più coinvolti, in quanto si affacciano direttamente sul cantiere. La presenza di alberi ad alto fusto sul confine orientale e sud-orientale del sito ha fornito una schermatura visiva, quindi non si ritiene che ulteriori recettori abbiano subito un impatto nonostante l'altezza della macchina perforatrice (pari a 4.8 m). Queste considerazioni, unitamente alla breve durata dei lavori di perforazione, permettono di ritenere basso e temporaneo l'impatto visivo. Nessun impatto visivo è rilevabile durante la fase operativa.

Tabella 7: Risultati della valutazione ambientale di Belfield House a Dublino

Aspetto Ambientale	Probabilità di occorrenza	Descrizione dell'impatto	Importanza dell'impatto	Entità e natura dell'impatto
Suolo e geologia	Media	Erosione/Rimozione di suolo e sottosuolo durante installazione	Lieve	Perdite minori di rocce e suolo senza impatto a lungo termine, per effetto della rimozione permanente dei materiali di perforazione.
	Bassa	Contaminazione di suolo e sottosuolo per l'introduzione di sonde geotermiche	Basso	Non sono previsti impatti dovuti alla potenziale contaminazione di suolo e sottosuolo perché non sono documentati episodi di contaminazione presso il sito.
	Bassa	Perdite di carburanti o altro nel suolo e sottosuolo	Moderato	Non sono previsti impatti perché non è stato stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione.
Idrologia e idrogeologia	Alta	Aumento di temperatura dell'acqua sotterranea durante la fase operativa.	Medio	Nessuna alterazione al drenaggio, al flusso o al livello delle acque sotterranee; non sono previsti impatti perché i collettori sono posizionati al di sopra del livello delle acque sotterranee.
	Bassa	Perdita di carburanti durante la perforazione	Basso	Non sono previsti impatti perché non è stato stoccato carburante presso il sito durante le operazioni di perforazione.
	Bassa	Perdita di fluido termovettore	Medio	Non c'è la possibilità di impatto perché il fluido termovettore è costituito da acqua e non da glicole.
Qualità dell'aria	Moderata	Aumento delle emissioni e delle polveri sospese durante la fase di costruzione	Lieve	Emissioni di polveri di minore entità, dovuto alla fase di perforazione e di scavo e traffico dovuto alla movimentazione dell'attrezzatura durante la fase di costruzione. L'impatto è percepito solo dagli uffici con affaccio diretto posti nelle immediate vicinanze del sito.
Rumore e vibrazioni	Moderata	Aumento del livello di rumore per effetto dei macchinari durante la fase di costruzione	Moderato	Rumore dovuto alla macchina perforatrice e alla scavatrice solo durante la fase di costruzione. L'impatto è percepito solo dagli uffici con affaccio diretto posti nelle immediate vicinanze del sito di perforazione.
	Moderata	Aumento delle vibrazioni durante le operazioni di perforazione	Irrilevante	Le vibrazioni possono essere state percepite solo dagli edifici posti nelle immediate vicinanze del sito, altrimenti impercettibili data la distanza degli altri recettori potenziali.
Traffico e viabilità	Bassa	Aumento del livello di traffico rispetto al normale, generato durante la fase di costruzione	Limitato/Irrilevante	Contenuto entro il $\pm 10\%$ rispetto al livello di traffico tipico per il sito. Impatto temporaneo per effetto della movimentazione di materiale e attrezzature. Lieve impatto alla viabilità pedonale della via d'accesso principale dell'UCD per effetto delle operazioni di preparazione e sgombero del cantiere.
Paesaggio ed estetica	Bassa	Alterazioni minori o perdita di elementi caratterizzanti del paesaggio	Basso	I cambiamenti sono pressoché impercettibili e possono essere considerati irrilevanti data la distanza dei recettori, l'assenza di vista diretta sul sito e alla natura temporanea della fase costruttiva.

Conclusioni

È stata condotta una valutazione di impatto ambientale degli interventi di riqualificazione energetica di un edificio storico mediante sistemi geotermici innovativi, al fine di stabilire la compatibilità delle soluzioni adottate nel campo dei beni cultura-

li, dove le strategie di intervento più diffuse non possono quasi mai essere applicate a causa dei vincoli architettonici a cui sono sottoposti. I risultati ottenuti hanno permesso di ricavare indicazioni generali che devono essere tenute in considerazione nella pianificazione di questo tipo di interventi; inoltre sono state individuate delle misure contenitive per evitare o ridurre i possibili impatti, sia durante la fase di costruzione, sia di operatività dei sistemi. La fase di costruzione inizia dalla selezione delle metodologie di perforazione più adeguate per evitare alterazioni delle falde acquifere o fenomeni di contaminazione incrociata. Lo smaltimento dei rifiuti generati dagli scavi deve essere gestito in modo appropriato, generalmente attraverso lo stoccaggio in loco e riducendo al minimo lo scarico di materiali nel terreno. Queste operazioni in genere richiedono costi di installazione maggiori che possono essere evitati utilizzando metodi di perforazione specifici. Altri aspetti richiedono un'attenta considerazione, come la necessità di limitare il rumore durante il cantiere, ad esempio utilizzando barriere acustiche se sono presenti recettori sensibili. Le vibrazioni generate durante la perforazione possono essere limitate in ambienti urbani laddove edifici storici nelle immediate vicinanze possono esserne influenzati in modo significativo, utilizzando metodi di perforazione idonei. Per quanto riguarda i fluidi termovettori, è preferibile l'uso di acqua pura, tuttavia il glicole etilenico viene spesso usato per prevenire il congelamento a basse temperature. Le miscele a base di glicole hanno un certo livello di tossicità e di conseguenza il loro utilizzo può avere un impatto ambientale negativo sulle falde acquifere e sugli ecosistemi. Il rischio di perdite dalle sonde geotermiche e dai condotti idraulici deve quindi essere ridotto al minimo con adeguate misure di attenuazione che generalmente consistono in materiali di riempimento dello spazio anulare nei pozzi esternamente agli scambiatori di calore, mentre non risultano necessarie utilizzando sistemi di perforazione che non lasciano spazio per eventuali fuoriuscite di fluidi. Il livello di traffico dovuto ai mezzi di trasporto coinvolti nei lavori determina una variazione entro il $\pm 10\%$ rispetto al volume di traffico tipicamente riscontrato nelle vicinanze dei siti e non ne modifica la viabilità. Pertanto, il suo impatto ambientale non è percepibile. Per quanto riguarda la fase di operatività dei sistemi installati, le sporadiche attività di manutenzione possono essere considerate ininfluenti ai fini dell'impatto sul traffico. Le emissioni dovute ai gas di scarico e alle operazioni di perforazione hanno il potenziale per influire temporaneamente sui livelli di inquinamento locale. Tuttavia, essendo i lavori di breve durata, non si ritiene significativo l'impatto sulla qualità dell'aria. Sebbene l'impatto estetico sui recettori visivi sia probabilmente elevato in caso di vista diretta sui cantieri, considerando le dimensioni limitate della macchina perforatrice e la breve durata dei lavori, l'entità di tali impatti è da considerarsi bassa/trascurabile. Per quanto riguarda gli impatti paesaggistici durante la fase di operatività dei sistemi, questi possono essere considerati nulli, perché le tecnologie proposte sono installate nel sottosuolo e le pompe di calore sono collocate in appositi locali tecnici.

Ringraziamenti e note degli autori

Gli autori desiderano ringraziare la dr.ssa M. Di Tuccio ed il dr. D. Alessandrini per il prezioso contributo nella raccolta delle informazioni relative al caso studio. Questo lavoro è stato svolto nell'ambito del progetto Europeo H2020 Cheap-GSHPs e ha ricevuto finanziamenti dall'Unione Europea, ref. No. 657982.

Bibliografia

1. Joint Research Centre – European Commission Technical Report. Buildings related datasets accessible through the INSPIRE geoportal European Union Location Framework (EULF) Project Energy Pilot. 2016.
2. A. Bernardi (2008): Microclimate inside Cultural Heritage Buildings. Il Prato.
3. MESSIB EU Project: www.messib.eu.
4. Cheap-GSHPs EU Project: www.cheap-gshp.eu.
5. GEO4CIVHIC EU Project: www.geo4civhic.eu.
6. M. Bernini, L. Pockelé, G. Emmi (2016). Design of rotating and vibrating machine head and coaxial GSHE of 60mm. Cheap-GSHPs Deliverable D3.1.
7. ASHRAE handbook. Chapter 21: Museums, Galleries, Archives and Libraries.
8. ASHRAE Standard 55: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.
9. T. Perry, C.A. Jay (2009). Sustainable Solutions for Historical Buildings: Geothermal Heat Pumps in Heritage Preservation, APT Bulletin, Vol. 40, N.2, 21-2.
10. G. Cadelano, R. Pasquali, N. O'Neill, D. Alessandrini, M. Di Tuccio (2018). Environmental Risk Assessment Study for each of the case study locations. Cheap-GSHPs Deliverable D7.4.
11. Department for Environment and Rural Affairs. 2005. Update Of Noise Database For Prediction Of Noise On Construction And Open Sites. Norwich, UK. 2005.
12. Swedish Institute for Standards. (1999). "Vibration and shock-Guidance levels and measuring of vibrations in buildings originating from piling, sheet piling, excavating and packing to estimate permitted vibration levels (in Swedish)." SS 02 52 11, Stockholm, Sweden.
13. R. Pasquali, N. O'Neill (2018). Evaluation of performance in demonstration site N°5: University College Dublin - Ireland. Cheap-GSHPs Deliverable D6.5.